

ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА ДАВЛАТ БОЖИНИ УНДИРИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ҲУСУСИЯТЛАРИ

Маткаримов Атабек Напасович

Хоразм вилоят суди раисининг ўринбосари

www.doi.org/10.5281/zenodo.10486721

Ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг ҳуқуқини бузилган деб ҳисобласа ёки низолашаётган ҳуқуқи ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатини ҳимоя қилиш учун фуқаролик судларига мурожаат қилиши мумкин.

Барчамизга маълумки, давлат божи бошқа мажбурий тўловлар қаторида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини шакллантиришнинг таркибий қисмини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуни 3-моддасига мувофиқ давлат божи деганда, юридик аҳамиятга молик ҳаракатларни амалга оширганлик ва (ёки) бундай ҳаракатлар учун ваколатли муассасалар ва (ёки) мансабдор шахслар томонидан ҳужжатлар берганлик учун олинadиган мажбурий тўлов тушунилади.

Фуқаролик ишлари бўйича судларда давлат божини тўлаш билан боғлиқ масалалар Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуни, Фуқаролик процессуал кодексининг 13-боби, Олий суд Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги “Фуқаролик ишлари бўйича суд харажатларини ундириш амалиёти тўғрисида”ги 14-сон Қарори билан тартибга солинади.

Қонуннинг 5-моддасига асосан **фуқаролик ишлари бўйича давлат божи қуйидагилардан ундирилади:**

судларга берилadиган даъво аризаларидан, алоҳида тартибда юритилadиган ишларга доир аризалардан;

ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорлари юзасидан низолашиш ҳақидаги аризалардан; ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорларини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш тўғрисидаги аризалардан;

чет давлат судининг ҳамда чет давлат ҳакамлик судининг (арбитражининг) ҳал қилув қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳақидаги аризалардан;

ҳужжатларнинг дубликатларини ва кўчирма нусхаларини (шу жумладан, такрорий равишда берилadиган суд ҳужжатларининг кўчирма нусхаларини) берганлик учун.

Шунингдек, қуйидаги суд ҳужжатларига нисбатан келтирилган апелляция, кассация шикоятларидан:

ҳал қилув қарорлари устидан;

иш юритишни тугатиш тўғрисидаги, даъвони кўрмасдан қолдириш тўғрисидаги, суд жарималарини солиш тўғрисидаги ажримлар устидан;

ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорлари юзасидан низолашиш ҳақидаги ажримлар устидан;

ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорларини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш тўғрисидаги ажримлар устидан;

чет давлат судининг ҳамда чет давлат ҳакамлик судининг (арбитражининг) ҳал қилув қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги ажримлар устидан .

Қонуннинг 8-моддасида фуқаролик ишлари бўйича судларда **давлат божини тўлашдан озод қилинадиган** жами 43 та субъектлар рўйхати белгиланган.

Бундан ташқари, 2020 йил 1 январга қадар қабул қилинган бошқа қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ва ушбу Қонунда назарда тутилмаган давлат божини тўлашдан озод қилиш ушбу ҳужжатларнинг амал қилиш муддати тугагунига қадар кучда қолади.

Судларга мурожаат қилишда тўланиши лозим бўлган давлат божи миқдори арз қилинган талабнинг мулкӣ ёки номулкий эканлигига боғлиқ бўлади ва Давлат божи ставкалари бўйича аниқланади.

Даъвогарнинг талаби мулкӣ хусусиятга эга бўлган ҳолларда давлат божи даъво баҳосининг 4 фоизидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Мулкӣ хусусиятга эга бўлган, бир неча мустақил талаблардан иборат даъво аризаларидан, умумий даъво суммасидан келиб чиққан ҳолда давлат божи ундирилади.

Бир неча мустақил талабларни ўз ичига олган, номулкий хусусиятга эга бўлган даъво аризаларидан ҳар бир талаб учун алоҳида давлат божи ундирилади.

Шунингдек, бир вақтнинг ўзида мулкӣ ва номулкий характерга эга бўлган мустақил талаблардан иборат бўлган аризалардан давлат божи ҳар бир талаб бўйича алоҳида, мулкӣ ва номулкий характердаги аризалар учун белгиланган тегишли ставкалар бўйича ундирилади.

Даъво суммаси кўпайтирилганда, давлат божининг етишмаётган суммаси даъво миқдорининг кўпайтирилганлиги инобатга олинган баҳосига мувофиқ ундирилади, даъвогар томонидан даъво талаблари камайтирилганда эса, давлат божи қайта ҳисоблаб чиқилмайди.

Шу ўринда, судларда давлат божини ундиришнинг айрим ўзига хос хусусиятлари ҳақида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш лозим:

Қонуннинг 19-моддасига кўра, давлат божини тўлашдан озод қилинган даъвогар ўз талабларини даъво берилганидан кейин улар жавобгар томонидан ихтиёрий равишда тўлиқ ёки қисман қаноатлантирилганлиги туфайли қўллаб-қувватламаган ҳолларда давлат божининг суммаси жавобгардан суд ажрими бўйича бюджетга ундирилади.

Мол-мулкка бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисидаги, мол-мулкни талаб қилиб олиш ҳақидаги, мол-мулкдаги улушга бўлган ҳуқуқни эътироф этиш тўғрисидаги, умумий мол-мулкдан улуш ажратиш ҳақидаги ва меросхўрларнинг ўзларига тегишли мол-мулк улушини талаб қилиб олиш тўғрисидаги даъво аризалари учун давлат божи ушбу мол-мулк ёки унинг улуши қийматидан келиб чиққан ҳолда тўланиши лозим.

Давлат божи тўлашдан озод қилинган давлат органлари ҳамда бошқа шахслар томонидан юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларини кўзлаб билдирилган талабларини қаноатлантириш рад этилган ёки улар қисман қаноатлантирилган тақдирда, давлат божи ариза қайси шахсларнинг манфаатларини кўзлаб тақдим этилган бўлса, шу шахслардан даъво талабларининг қаноатлантирилиши рад этилган қисмига мутаносиб равишда ундирилади.

Суд буйруғи бекор қилинган тақдирда, ундирувчи томонидан тўланган давлат божи қайтарилмайди. Даъво ундирувчи томонидан қарздорга нисбатан даъво ишини

юритиш тартибида қўзғатилган тақдирда у тўланиши лозим бўлган давлат божи ҳисобига ўтказилади.

“Давлат божи тўғрисида»ги Қонуннинг 18-моддасига кўра, давлат божи тўлиқ ёки қисман қайтарилиши керак бўлган 15 та ҳолат белгиланган.

Айрим вақтларда амалиётда шундай ҳолатлар учрайдики, суднинг ҳал қилув қарорига асосан тарафдан давлат фойдасига бож ундирилиши белгиланади ва қарор мажбурий ижро бюроси томонидан ижро қилиниб, бож давлат бюджетига ундирилади.

Кейинчалик, ушбу суд ҳужжати янги очилган ҳолат бўйича ёки сиртдан чиқарилган ҳал қилув қарори жавобгарнинг аризасига асосан бекор қилиниб, иш якуни бўйича даъво кўрмасдан қолдирилади.

Бекор қилинган суд ҳужжати асосан муқаддам давлат божини тўлаган тараф божи қайтариб бериш ҳақида мурожаат қилади.

Юқорида қайд қилинганидек, “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуннинг 18-моддасида ушбу ҳолатда давлат божини қайтариш назарда тутилмаган.

Шу сабабли “Давлат божи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 18-моддаси биринчи қисмини *“Давлат фойдасига давлат божи ундириш белгиланган суд ҳужжати бекор қилинганида шу суд ҳужжати асосан тўланган давлат божи тўлаган шахсга қайтарилади”* деган мазмундаги янги банд билан тўлдириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий кенгаши, “Фуқаролик ишлари бўйича давлат божини белгилаш ва ундириш тартиби” амалий қўлланма.
4. Фуқаролик процессуал кодексининг 13-боби.
5. [Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 24 ноябрдаги “Фуқаролик ишлари бўйича суд харажатларини ундириш амалиёти тўғрисида”ги 14-сон Қарори.](#)